

ӘОЖ 621.385.6

ИНТЕГРАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ТОПТАРҒА БӨЛУ

БАХРАМ БЕКСҰЛТАН НҰРЖАНҰЛЫ

М. Әуезов атындағы ОҚУ жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы жоғары мектебінің магистранты

***Аңдатпа.** Соңғы жылдары Вольтерраның интегралдық теңдеуі теориясына қызығушылық күрт артуда. Бұл теорияға қызығушылықтың артуы оның қолданбалы есептерде, яғни математикалық биологияда, математикалық физикада, теориялық экологияда және тағы басқа да салаларда қолданылуында, сонымен қатар, Вольтерра теңдеуі Фредгольм теңдеуінің жай кездейсоқ жағдайы ғана емес, өзінің ерекше есептерімен өзгеше теңдеулер жүйесін құрайды. Вольтерраның интегралдық теңдеуі Абельдің, Лиувиллдің, Каке, Фукс және Пеаноның еңбектерінде кездеседі.*

***Кілттік сөздер.** Интегралдық теңдеулер, белгісіз функция, Фредгольмнің 2-текті сызықтық интегралдық теңдеуі, Вольтерраның 2-текті сызықтық интегралдық теңдеуі, ядро, параметр, шешім.*

Белгісіз функциялар интегралдар таңбасының астында кездесетін теңдеулер интегралдық теңдеулер деп аталады. Егер белгісіз функция интегралдық теңдеуге сызықтық түрде қатынасса, онда теңдеуді сызықтық деп атайды[1].

$$\varphi(x) = \lambda \int_a^b K(x, s)\varphi(s)ds + f(x), \quad a \leq x \leq b \quad (1.1)$$

түріндегі теңдеу Фредгольмнің 2-текті сызықтық интегралдық теңдеуі деп аталады. Мұндағы $\varphi(x)$ – нақты айнымалы x аргументіне тәуелді белгісіз функция, $f(x)$ - функциясы $[a, b]$ кесіндісінде, $K(x, s)$ функциясы $D = \{a \leq x, s \leq b\}$ жиынында анықталған белгілі функциялар: $f(x)$ пен $K(x, s)$ сәйкес интегралдық теңдеудің бос мүшесі мен ядросы деп аталады, ал λ - параметр. Интегралдың жоғарғы және төменгі шектері (a мен b) жалпы жағдайда тұрақты шамалар; олар шектелген де шектелмеген де болуы мүмкін. Егер $f(x) \equiv 0$ болса, онда жоғарыдағы (1.1) интегралдық теңдеу біртекті, ал $f(x) \neq 0$ болған жағдайда – біртекті емес деп аталады.

Фредгольмнің 1-текті интегралдық теңдеуінде белгісіз функция интегралдық мүшеде ғана қатысады, дәлірек айтқанда, ол теңдеу

$$\int_a^b K(x, s)\varphi(s)ds = f(x)$$

түрінде жазылады.

Вольтерраның 2-текті интегралдық теңдеуі деп

$$\varphi(x) = \lambda \int_a^x K(x, s)\varphi(s)ds + f(x) \quad (1.2)$$

түріндегі, ал 1-текті интегралдық теңдеуі деп

$$\int_a^x K(x, s)\varphi(s)ds = f(x)$$

түріндегі теңдеуді атайды.

Егер $\varphi(x)$ функциясын интегралдық теңдеуге қойғанда теңдеу тепе-теңдікке айналса, онда $\varphi(x)$ функциясы интегралдық теңдеудің шешімі деп аталады. Интегралдық теңдеудің шешімі бар және оның жалғыз болуы λ параметріне байланысты екенін атап өту керек. Мәселен, Фредгольмнің 2-текті сызықтық біртекті интегралдық

$$\varphi = \lambda \int_a^b K(x, s)\varphi(s)ds$$

теңдеуінің λ параметрінің кез келген мәндерінде $\varphi(x) = 0$ шешімі бар болады, ал нөлден ерекше шешімдер әрқашан бар бола бермейді.

Фредгольмнің 2-текті сызықтық біртекті интегралдық теңдеуінің нөлге тең емес шешімдері бар болатын λ параметрінің мәндері меншікті мәндер деп, ал оларға нөлден ерекше шешімдер меншікті функциялар деп аталады.

Вольтерра теңдеуін Фредгольм теңдеуінің дербес түрі деп қарастыруға болады. Себебі (1.2) теңдеуінің $K(x,s)$ ядросы $a \leq x \leq b, a \leq s \leq x$ облысында анықталған, ал $a \leq x, s \leq b$ жағдайында $K(x, s) = 0$ түрінде деп алсақ, онда біз (1.1) теңдеуінің ядросын

$$K_0(x, s) = \begin{cases} K(x, s), & x \geq s, \\ 0, & x \leq s \end{cases}$$

түрінде анықтаймыз.

Бұл бойынша Фредгольм теңдеуі үшін дәлелденген қасиеттер Вольтерра теңдеуі үшін де орындалады. Бірақ Вольтерра теңдеуінің тек өзіне тән ерекше қасиеттері бар, сондықтан Фредгольм теңдеуімен қатар Вольтерра теңдеуін қарастырайық.

Келешекте (1.1) мен (1.2) интегралдық теңдеулеріндегі берілген бос мүше $f(x)$ пен $K(x,s)$ ядросы үзіліссіз немесе квадраттарымен интегралданатын функциялар:

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx < +\infty; \int_a^b \int_a^b |K(x, s)|^2 dx dy < +\infty,$$

яғни $f(x), K(x, s) \in L_2(D)$ деп ұйғарамыз. Осы шартты қанағаттандыратын $K(x,s)$ функциясын Фредгольм ядросы деп атайды. Фредгольм ядроларына мысалдар келтірейік.

Мысал 1.1. $K(x, s) = e^{-xs}$ ядросындағы айнымалылар $1 \leq x, s \leq \infty$ болғанда e^{-xs} фредгольмдік ядро болады, ал $0 \leq x, s < \infty$ болса, онда ол фредгольмдік ядро болмайды.

Расында,

$$\int_1^\infty \int_1^\infty |e^{-xs}|^2 dx ds = \frac{1}{2} \int_1^\infty e^{-2x} dx < \infty,$$

$$\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-2xs} ds dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{dx}{x} = \infty.$$

Мысал 1.2. Егер интегралдық теңдеудің ядросы[2]

$$K(x, s) = \frac{A(x,s)}{|x-s|^\alpha}, \quad a \leq x, s \leq b, \quad (1.3)$$

мұндағы $A(x, s)$ – үзіліссіз функция және $0 \leq \alpha < \frac{1}{2}$ болса, онда ядро фредгольмдік болады, ал $\alpha \geq \frac{1}{2}$ болса, фредгольмдік болмайды.

Егер (1.3) ядросында $0 \leq \alpha < 1$ болса, онда ол ядро ерекшелігі әлсіз немесе полярлық ерекшелікті ядро деп, ал теңдеу ерекшелігі әлсіз интегралдық теңдеу деп аталады. Егер $\alpha = 1$ болса, онда $K(x, s) = A(x, s)(x, s)^{-1}$ интегралданбайтын функция болады. Бұл функциядан алынған интеграл тек Кошидің бас мәні мағынасында ғана бар болу мүмкін. Ядросы $K(x, s) = A(x, s)(x, s)^{-1}$ түріндегі интегралдық теңдеуді сингулярлық интегралдық теңдеу, ал басқаларын регулярлық интегралдық теңдеулер деп атайды. Бір аргументті сингулярлық интегралдық теңдеудің жалпы түрі:

$$a(x)\varphi(x) - \frac{b(x)}{2\pi} \int_\Gamma \frac{\varphi(s)}{s-x} ds + \int_\Gamma K(x, s)\varphi(s) ds = f(x),$$

мұндағы Γ – комплекс жазықтықтағы тұйық немесе тұйық емес қарапайым доғалар жиыны; $x, s \in \Gamma, a(x), b(x)$ және $f(x)$ функциялар Γ доғасында анықталған, ал $K(x, s) \in L_2(\Gamma \times \Gamma)$.

Интегралдық теңдеулерді бір аргументті функция үшін ғана емес, көп аргументті функциялар үшін де көрсетуге болады. Мәселен, Фредгольмнің 2-текті интегралдық $\varphi(x) = \lambda \int_\Omega K(x, s)\varphi(s) ds + f(x)$ теңдеуінде ядро $K(x, s) \in L_2(\Omega \times \Omega)$, бос мүше $f(x) \in L_2(\Omega)$, ал $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n, s = (s_1, s_2, \dots, s_n) \in \Omega \in R^n$. Фредгольмнің 2-текті сызықтық интегралдық теңдеулер жүйесі

$$\varphi_l(x) - \lambda \sum_{j=1}^n \int_a^b K_{lj}(x, s)\varphi_j(s) ds = f_l(x), \quad l = 1, 2, \dots, n$$

түрінде өрнектеледі. Егер $\varphi(x) = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n), f(x) = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ – векторлар, ал $K(x,s)$ элементтері $K_{lj}(x, s)$ болатын матрица деп қарасақ, онда жүйені (1.1) теңдеуі түрінде жазуға болады.

Дәл осылай екі аргументті функция үшін Вольтерра теңдеуі

$$\varphi(x, y) = \lambda \int_a^x \int_a^y K(x, y; s, t)\varphi(s, t) ds dt + f(x, y)$$

түрінде өрнектеуге болады.

Кейбір қолданбалы есептерді шешу сызықтық емес интегралдық теңдеулерді шешуге алып келеді. Сондықтан кейбір практикалық және теориялық маңызы бар бірнеше сызықтық емес интегралдық теңдеулерді қарастырайық[3].

1. Гаммерштейн теңдеуі

$$\varphi(x) = \int_{\Omega} K(x, s)F(s, \varphi(s))ds + f(x),$$

мұндағы $K(x, s)$ – фредгольмдік ядро.

2. Урысон теңдеуі

$$\varphi(x) = \int_{\Omega} K(x, s, \varphi(s))ds + f(x),$$

мұндағы $K(x, s, \varphi(s))$ – үзіліссіз функция; $x, s \in \bar{\Omega}, \Omega|\varphi| < M$, ал M – шенелген оң шама.

3. Вольтерраның II-текті сызықтық емес теңдеуі

$$\varphi(x) = \int_a^x F(x, s, \varphi(s))ds + f(x),$$

мұндағы $F(x, s, t)$ – үзіліссіз функция, $D \equiv \{a \leq x, s \leq b\}$, $|t| \leq M$ облысында анықталған.

4. Ляпунов – Лихтенштейн теңдеуі

$$\varphi(x) = f(x) + \lambda \int_a^b K_1(x, s)\varphi(s)ds + \varphi(s)ds + \int_a^b \int_a^b K_{11}(x, s, t)\varphi(t)\varphi(s)dsdt$$

мұндағы K_1 мен K_{11} үзіліссіз функциялар.

Егер теңдеулерде белгісіз функцияның интегралмен қоса туындылары да бар болса, ондай теңдеулерді интегро-дифференциалдық теңдеулер деп атаймыз. Мысал үшін мына ең қарапайым интегро-дифференциалдық теңдеулерді келтірейік:

$$\frac{d\varphi}{dx} = a(x)\varphi(x) + \int_a^x K(x, s) \varphi(s) ds + f(x)$$

$$\frac{d\psi}{dx} = b(x)\psi(x) + \int_a^x K(x, s)\psi(s)ds + F(x)$$

мұнда белгісіз функциялардың бірінші ретті туындылары бар болғандықтан, бұл теңдеулердің шешімі жалғыз болуы қосымша $\varphi(\alpha) = A, \psi(\alpha) = B$ шарттары берілуі қажет.

Қолданбалы математикада интегро-дифференциалдық сызықтық, сызықтық емес теңдеулер немесе теңдеулер жүйесі және жоғарғы ретті туындылы интегро-дифференциалдық теңдеулер көп кездеседі. Мысалы

$$L\varphi \equiv \frac{d^2\varphi}{dx^2} + a_1(x)\frac{d\varphi}{dx} + a_2(x)\varphi(x) = \int_a^\beta K(x, s)\varphi(s)ds + f(x)$$

теңдеуінің $\varphi(\alpha) = A_0, \varphi'(\alpha) = A_1$ бастапқы шарттарын немесе $\varphi(\alpha) = A, \varphi(\beta) = B$ шекаралық шарттарын қанағаттандыратын шешімін табу есебін қарастыруға болады. Егер белгісіз функция көп аргументті болса, онда интегро-дифференциалдық теңдеулерде көп өлшемді болады. Интеграл таңбасы астындағы туындының реті жоғары болса, ондай теңдеулердің шешімдері барлық уақытта бола бермейді және шешімнің бар екенін дәлелденген күнде оны табу оңай емес. Ал егер интеграл сыртындағы өрнекте белгісіз функциялардың туындылары жоғарғы ретті болса, көп жағдайда мұндай интегро-дифференциалдық теңдеулерді жүйелерге дифференциалдық және интегралдық теңдеулердің жүйелердің жалпы теориясын пайдаланып шешуге болады.

Мысал 1.3. $\frac{d\varphi}{dx} = a(x)\varphi(x) + \int_a^x K(x, s) \varphi(s) ds + f(x)$

пен

$$\frac{d\psi}{dx} = b(x)\psi(x) + \int_a^x K(x, s)\psi(s)ds + F(x)$$

теңдеулерін сызықтық интегралдық теңдеулерге келтірейік. Ол үшін

$$\int_a^\beta K(x, s)\varphi(s)ds + f(x) = Q(x)$$

деп белгілесек, онда

$$\frac{d\varphi}{dx} = a(x)\varphi(x) + \int_a^x K(x, s) \varphi(s) ds + f(x)$$

теңдеуінен $\varphi'(x) - a(x)\varphi(x) = Q(x)$ 1-ретті сызықтық дифференциалдық теңдеуін аламыз. Оның шешімі

$$\varphi(x) = e^{\int_{\alpha}^x a(s)ds} [A + \int_{\alpha}^x Q(s) e^{-\int_{\alpha}^s a(\tau)d\tau} ds]$$

Бұл өрнекке $Q(s)$ -тің мәнін қойсақ ,

$$\varphi(x) = \int_{\alpha}^x \left\{ \int_t^x K(s,t) e^{-\int_{\alpha}^s a(\tau)d\tau} d(s) \right\} \varphi(t) dt + A e^{\int_{\alpha}^x a(s)ds} + \int_{\alpha}^x f(s) e^{-\int_{\alpha}^s a(\tau)d\tau} ds.$$

Мұнда

$$\bar{K}(x,t) = \int_t^x K(s,t) e^{-\int_{\alpha}^s a(\tau)d\tau} ds$$

$$\bar{f}(x) = A e^{\int_{\alpha}^x a(s)ds} + \int_{\alpha}^x f(s) e^{-\int_{\alpha}^s a(\tau)d\tau} ds$$

белгілеулер енгізсек, онда Вольтерраның 2-текті сызықтық

$$\varphi(x) = \int_{\alpha}^x \bar{K}(x,t) \varphi(t) dt + \bar{f}(x)$$

теңдеуін аламыз. Осы әдіспен

$$\frac{d\psi}{dx} = b(x)\psi(x) + \int_{\alpha}^x K(x,s)\psi(s)ds + F(x)$$

теңдеуін Фредгольмнің 2-текті сызықтық интегралдық теңдеуіне келтіруге болады[4].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Орынбасаров М., Сахаев Ш. Интегралдық теңдеулер. – Алматы: «Білім», 1994. - 140 б.
2. Сборник задач по математике для ВТУЗОВ. Методы оптимизации. Уравнения в частных производных. Интегральные уравнения. – М: «Наука», 1990. -304 с.
3. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Интегральные уравнения. - М: «Наука», 1968. – 192с.
4. Апарцин А.С. Численное решение интегральных уравнений 1 рода типа Вольтерра. – Иркутск: 1981. -150с.